

Interview med Ole Einicke

“Man kan altid scanne himmelen engang til...”

Interviewet fandt sted tirsdag d. 13/10-09, kl. 10, på Karin Tybjergs kontor på Kroppedal Museum.

Tilstede: interviewere Thore Bjørnvig (TB) og Karin Tybjerg (KT), og interviewperson Ole Einicke (OE).

Optagelsens samlede længde: 1:10:49. Transkription: Thore Bjørnvig.

[Der stilles kaffekopper på bordet og skænkes op. OE har fået en kopi af vejledningspapirerne til Brorfeldemeridiankredsen, som han sidder og blader i.]

KT. Det der ser næsten ud som om det er noget, der er kommet med den, om jeg så må sige.

OE. Det helt basale instrument, som det var fra - fra Laustsens tid.

KT. Så er der nogen, der fik lavet nogle spændende ting på det.

OE. Men stort set er det de samme ting, den består af stadigvæk, den mekaniske størrelse -

KT. Der er vel sådan en lille smule Theseus-skib over det - er det den samme meridiankreds som dengang -

OE. Jo, det er det jo, ikke, altså - [blader].

[Kaffeophædningsintermezzo, OE blader videre]

[0:01:30]

TB. Men jeg fandt jo ud af, jeg har talt med Peter Naur for ganske nylig -

OE. Nå ja -

TB. - for ganske nylig, og han fortalte jo om sin, det var jo det helt tidlige med meridiankredsen -

OE. M-mh...

TB. Og - da han havde at gøre med den, der kunne den slet ikke bruges til noget. Og han arbejdede faktisk på at få den til at kunne blive brugt til noget, fortalte han.

OE. Ja, altså, det er før min tid, men - han havde vist mange andre interesser også, og sådan noget der. Efter min bedste overbevisning [uhørligt], det var Svend Laustsen [uhørligt], der virkelig har lavet et enormt pionerarbejde. Og rent faktisk synes jeg at det Laustsen lavede dengang, det var jo altså utrolig fremsynet, det er noget nær det første processtyringsanlæg, langt tid før der var noget, der hed transistorer og - mikrokredsløb, det var relæer, der styrede det, men den var automatiseret til en meget høj grad, den foretog - bortset fra indstillingen, som skulle - ja, i øvrigt den første AD-converter i Danmark - blev bygget af Regnecentralen

med specifikationer - egentlig skægt at tænke sig, ikke? At i dag hvor alt er digitaliseret, ikke - dengang kørte det altså på relæer og alt sådan noget der.

TB. Det er utroligt. Har du boet på Brorfelde, egentlig?

OE. Kun - jeg har haft et værelse deroppe, ikke, men ikke permanent boet, men - perioder der, altså, det jeg lavede, det var sammen med Svend Laustsen der, ikke, det var kredsaflæsningen, hvor vi indførte de der spaltemi-, øh, scannende mikroskoper der, i stedet for den fotografiske.

TB. Okay. Dvs. du har mest arbejdet inde på Østervold?

OE. Nej, dengang var jeg, altså, faktisk startede jeg som - dengang blev man jo fastansat som amanuensis så snart man havde sagt ordet "astronomi" [fælles latter], og så, jo, jeg blev faktisk ansat til det, til at arbejde derude, og gjorde det så også, men boede fast i København og tog derud i perioder.

TB. På Brorfelde -

KT. Vent lidt - måske er det en god ide at starte med at du sagde, du havde arbejdet med astrometrien i to perioder - jeg er spændt på, hvad de to perioder indeholder og hvilket noget arbejde, du beskæftigede dig med i de to perioder.

OE. Nåja, det var [uhørligt] som student, og så det færdige projekt med kredsaflæsningen - det var i Svend Laustsens periode der, og så efter eksamen så kunne jeg koncentrere mig lidt om galaksedynamik og arbejdede i København. I mellemtiden var Hans Jørn Fogh Olsen og Helmer kommet til, og sådan noget, så - valgte Hans Jørn at hoppe ud, og så trådte jeg ind til at støtte gruppen der, ikke? Og så var jeg så med i gruppen der i La Palma-perioden.

TB. Okay. Altså "i La Palma-perioden", hvad mener du der -?

OE. Fra den blev flyttet til La Palma, faktisk, og så til vi trådte fra her for nogle år siden.

TB. Okay. Så var du - altså, du var involveret i flytningen af kikkerten?

OE. Nej, ikke selve flytningen, jeg kom ind da den stod dernede og - og i testperioden, og lavede noget software og sådan noget til reduktionerne og sådan noget.

TB. Var du så nede på La Palma - I boede der i perioder?

OE. Vi var dernede typisk af perioder af 14 dage af gangen - på skift der, sammen med briterne og spanierne.

TB. Hvad var det for noget software, du udviklede?

OE. Det var en større, altså danskerne stod stort set for softwareudviklingen til instrumentet, ikke, selve operativsystemet til kikkerten, og det er så - vi var en gruppe, vi talte meget om det indbyrdes, men det jeg lavede, det var så reduktionen af, den primære reduktion af observationsdataerne -

TB. Reduktionen af det?

OE. Ja, altså, på stedet dernede - [uhørligt] og Claus Fabricius var den der stod for katalogfrembringelsen, og sådan noget, ikke, og Helmer sådan stort set for operativsystemet. Men det var altså sådan at vi var dernede i perioder i - dengang var der, vi var godt inde i alt software, fordi hvis man stod dernede og der var problemer med styresystemet eller den videre reduktion af dataerne, så kunne vi - kende programmerne så godt, at vi kunne gå ind og rette i dem og reparere de ting, der var på stedet - eventuelt med telefon, ikke, og lige tale og tjekke tingene der. Det samme gjaldt jo altså også de tekniske ting, hvor man kunne ringe til værkstedet, hvis der var et eller andet teknisk eller elektronisk -

TB. Så ringede I hjem?

OE. Ja. Altså - og igen vidste vi jo så meget om det, at stort set, vi havde stort set reservekort til alting. Så vi kunne godt bytte et kort ud i løbet af natten.

TB. Mener du der hulkort, eller?

OE. Nej, jeg mener -

TB. Nå, altså plader -

OE. Ja, plader [uhørligt].

TB. Hvordan - hvorfor kunne du lave sådan noget software, hvordan lærte man det?

OE. Hmmm -

TB. Det var vel ikke noget man sådan lige kunne?

OE. Hmjoo, det kunne man jo altså, ikke? Altså det, da jeg startede der, da havde vi lige fået GIER på observatoriet, og det hørte jo med til stort set at - GIER, der var ikke de helt store manualer, der var heller ikke de softwarepakker, så hvis man overhovedet skulle lave noget, skulle man programmere det selv, ikke? Så - allerede fra starten, som studerende, begyndte jeg at undervise i programmering - .

TB. Så I lærte af hinanden?

OE. Vi lærte af hinanden, simpelthen, ja.

TB. Fordi - det må vel have været -

OE. Der var ikke så mange regnemaskiner dengang - der var den GIER vi fik på observatoriet, det var den anden GIER, ikke, og så var der den gode, gamle DASK [uhørligt] fornøjelsen af [latter] men - så var der den [uhørligt] Geodætisk Institut - så - men så kom der så flere til, og så [uhørligt] Institut var der også en - så der kom flere til. Så det var en lille gruppe, der udviklede software, men det var jo ikke sådan at man kunne købe store programmer til at mellem himmel og jord, skulle man lave noget, så skulle man altså programmere selv, og der var ikke så meget, at man gik hen i det nærmeste supermarked og købte et program der kan - -

TB. Nej, det er klart. Men jeg har forstået det sådan, at meridiankredsen nede på La Palma sådan set var fjernstyret?

OE. Ja, til sidst var den -

TB. Men ikke til at begynde med?

OE. Nej-nej.

TB. Og da du arbejdede med den, da var den ikke fjernstyret, eller hvad?

OE. Øh - både og, altså, jeg var også med der, da den blev fjernstyret, remote-styret der fra København, men altså det var først i - jeg kan ikke huske - det var de sidste par år, ikke?

TB. Ja, fordi så var der ikke helt den samme grund til at tage derned?

OE. Nej. Specielt kunne vi altså også reparere softwaret hjemmefra - kunne down- og uploade og downloade programmer til det, hvis der var fejl i det. Og så havde vi en aftale med den britiske stab på [“centeret?”], uhørligt] så de kunne gå hen og, hvis en [“kompressor?”], uhørligt] var gået i stykker, hvis det krævede en skruestrækker på stedet, så kunne -

[0:10:00]

TB. Så kunne I dirigere derhen?

OE. Ja, ja, så kunne vi bede dem om at gå hen og kigge på det der. Men det kan Helmer fortælle meget mere om, med organisationen af -

TB. Okay, men - når du så var på Brorfelde, og arbejdede med meridiankredsen, hvad bestod dit arbejde så i?

OE. Ja, dels selve observationerne og så reduktionerne, jeg ved ikke, har I talt med Poul og Bodil Jensen?

KT. Nej.

OE. De lavede sådan meget det tunge regnearbejde, det var igen på det tidspunkt hvor man sad jeg lavede udjævninger i hånden, på gode, gammeldags regneskemaer, det havde en hel anden betydning dengang, end det har i dag. Det var skemaer som blev ført med pen og blyant og sådan noget der - øh, det var noget af deres arbejde, som jeg så at sige fik programmeret, fik lavet det vi ofte kaldte en “automatisk Poul Jensen” [fælles latter] - der kunne lave alle de ting der, udjævningerne til, fra nattens observationer. Ja, dengang, det var også før kredsaflæsningerne, der var pladeudmålinger og kredsaflæsninger fotografiske. Så de skulle fremkaldes og så skulle de i målemaskine og udmåles.

KT. Der var en hel proces, hvor det var klart hvem der gjorde hvad? Eller kunne du også finde på at lave pladeaflæsninger?

OE. Kun hvis jeg var meget tvunget til det – altså, det er sådan noget med, Poul Jensen var god til det, det er sådan noget med mange års rutine og kunne sådan noget der - det var mere slavarbejde at udmåle de ting der, ikke. Poul og Bodil lavede de ting der.

TB. Så du var primært involveret i programmeringsarbejdet?

OE. Nja, min opgave var egentlig at lave et kreds aflæsningssystem - det var sådan min specielle opgave der, men involverede jo så også observationer og - ja, det blev så også til at programmere noget af - og efterhånden som den kom frem - det gav en enorm masse strimler. Jeg havde sådan en spand - en almindelig køkkenspand med hul, den kunne ligge der med hulbånd i der, og de skulle så indlæses og reduceres i GIER i København.

TB. Jeg har godt hørt en historie om, at de blev bragt med kurer ind til København -

OE. Arh, det var - når man skulle lave en delestregstest - de der delestreger, de skal jo altså kalibreres, og man måler på hver eneste streg, og korrigerer den for deres [“svagheder”?, uhørligt] og sådan noget - det skal altså helst ske i [uhørligt] - i ét tempo, for kredsen ændrer sig jo fra dag til dag. Det skulle helst laves i løbet af en nat, eller et døgn blev det jo faktisk til, ikke, hvor man simpelthen bare målte hver eneste streg, hver eneste indstilling for kredsen -

TB. “Ændrede sig fra dag til dag” - p.gr.af temperatursvingninger, eller - ?

OE. Øh, ja, det gør den altså - det skulle jo egentlig være permanent - men de streger er kun sat med en hvis præcision og det skal så korrigeres i forhold til hinanden. Derfor må man måle hele kredsen op. Et indviklet system - først måler man - jeg kan ikke huske hvor meget, der var forskellige systemer hvor man målte f.eks. - for hver femte grad hele vejen rundt, og så fin-, derefter målte i forhold til dem - altså lavede en første grov delestregsbestemmelse og så lavede [“udfiede”?, uhørligt] - og det gav altså mange målinger. Vi besluttede i hvert fald at det skulle gøres i løbet af et døgn, for at få det overstået, ikke, og det blev til at den stod bare og målte der, og så kørte man til Tølløse og afleverede en spand [griner] med hulstrimler, og så blev den modtaget på Hovedbanegården, og så kørte vi ind på Østervold og reducerede den der. Og det kørte i et døgn.

TB. Du siger kredsen kunne ændre sig i løbet af et døgn - hvordan?

OE. Det har noget at gøre med - der er mange ting der indgår, altså selve opjusteringen af kredsen, det er ikke lige meget hvordan den sidder, vel, og mikroskoperne, hvordan de sidder i forhold til kredsen.

TB. A-ah, okay, så der var mange ting, der meget let kunne ændre sig en lille-bitte smule til at gøre opmålingen unøjagtig? På den led.

OE. Og belysninger var - ja - meget kritisk, for det gik på, at det var en glasplade, hvor der på oversiden er nogle delestreger - og så lyset skulle ind og reflekteres, så man kunne måle på baggrund, den er hvidmalet, på bagsiden, så lyset skulle ind der, og det der lak der var på den første kreds - det var sådan noget lak, der godt kunne skinne. Det ændrer jo altså ubehagelig ved, når man scanner den, den der lak skinner.

TB. Kredsen er af glas?

OE. Ja, det er en glaskreds.

TB. Nå. Ja, det var jeg så faktisk ikke klar over, aha.

OE. Men det går på at sådan en glasplade, en centimeter tyk eller sådan noget, som er hvidmalet på bagsiden, og så er der indridset nogle delestreger, og så er der lagt lak i de delestreger. Sådan var det i hvert fald med den første kreds, ikke, og selv om det er gjort utroligt præcist så - så er sådan nogle streger ikke helt jævne. I den første kreds kunne det også reflektere i selve lakken der var lagt i, og det kan give en lysende plet i det, der skulle være en sort streg - og når man så måler profilen, så kan den komme til at se mærkelig ud.

TB. Men hvordan foretog man sådan rent praktisk sådan en opmåling? Ved hjælp af hvad foretog man den?

OE. Man scannede, man havde en spalte, man kørte hen, så man kunne se tre delestreger typisk -

TB. Af gangen?

OE. Af gangen, og så kørte man sådan en spalte henover den del af kredsen, som man kunne se. Og så får man altså noget der, en profil af sådan nogle delestreger, med tre dyk, -

TB. Du siger "en spalte", hvad vil det sige?

OE. Det er en spalte, der svarer sådan nogenlunde i stregtykkelsen -

TB. Som man så fotograferer igennem?

OE. Næ, der havde man så en - jeg ved ikke om det var fotoceller dengang - jo - en fotocelle bagved, så man kunne måle det lys, der kom igennem spalten. Så længe den var uden for strengen, så var det sådan nogenlunde pænt ["top på"?, uhørligt] når den så passerede hen over strengen så kom der sådan et dyk [?] der.

TB. Men i hvilken ende af den proces sad du? Sad du inde og tog imod spandene i København, eller -

OE. Problemet med at udvikle det, hele softwaren til at reducere det, kredsaflæsning er ganske kompliceret, det er det, det er også noget med hvordan mikroskoperne er anbragt og hvordan de er linieret og - og det er ikke kun at bestemme fejlene på delestregerne, det er også hvordan - de antages at sidde i en bestemt vinkel, de her mikroskoper, det gør de selvfølgelig så ikke, så der skal også korrigeres for dem. Og så var der også en parallaktisk - ikke sidder fuldstændigt vinkelret på kredsen, og kredsen sidder en lille smule skævt, så kan der altså, så bliver, hvis kredsen ikke sidder fuldstændigt skævt, så kommer den nogen gange tættere ved mikroskoperne og nogen gange fjernere.

TB. Hold op - ja.

[0:17:53]

OE. Og det skulle så også korrigeres. Der var jo en forfærdelig masse parametre, som skal korrigeres for at aflæse sådan en kreds.

TB. Hvor mange mikroskoper var der involveret i det?

OE. Der var tre par, altså seks mikroskoper.

KT. Så hvem ledede hele den der proces?

OE. Dengang var det jo, dengang skete det jo, det var før regnemaskinen, så det der skete det var sådan noget med relæer, der sad og kikkede, i dag er det jo en oplagt ting for en processtyring at starte de der scannere og aflæse dem - og give dem videre til hovedcomputere, og sådan noget, men det var faktisk lavet ved hjælp af relæer alene og mekanisk elektronik.

TB. Men var der ikke ligesom en person, som stod for det hele? Styre processen med at få det aflæst og afleveret?

OE. Nej. Jo, altså, selvfølgelig, men det kørte automatisk - [ikke?] indstille kikkerten manuelt, det kunne man ikke gøre dengang, trods alt. Og så bare en knap, så startede observationen, så kørte kredsaflæsning, så kørte det der spaltemikroskop, der også var der - så det eneste manuelle, der egentlig var, under selve observationen i den tid, det var indstilling af kredsen.

TB. Men når man så skulle lave sådan en opmåling af kredsen - skulle man så ligesom stille på mikroskoperne inden, og -

OE. Ja, altså - der er - for at lave sådan en op- - det er noget med accordement [recordement?], hvor man - der skulle være en speciel indstilling for at opmåle - for ikke at komme til at ramme de samme delestreger hele tiden. Jeg kan dårlig huske det, det var frygteligt indviklet.

TB. Ja, det lyder helt absurd indviklet.

OE. Det var meget indviklet det her - de skulle i hvert fald flyttes fra gang til gang, for først at lave en grovindstilling af alle streger hver - jeg kan ikke huske, jeg tror det var hver 5. grad i forhold til hinanden hele vejen rundt. Dem - [uhørligt] hver streg. Dem skulle der så laves en forfærdelig masse af, så man havde dem, og så skulle de bagefter knyttes sammen - og det var et enormt ["indviklet"?, uhørligt], som - dengang, det var lige hvad GIER kunne magte og klare - det var et enormt lignings[?]system, som skulle løses der.

TB. Og GIER stod så inde på Østervold?

OE. Ja, der var kun den regnemaskine på Østervold, det var den eneste i landet, bortset fra Geodætisk, så det skulle laves derinde.

TB. Men i løbet af sådan et døgn - så var du altså - var du så både ude på Brorfelde og indstille og gøre ved -

OE. Nej, der havde vi så - involveret det meste af observatoriet - til at - den kørte, jeg kan ikke huske om den, den blev indstillet manuelt - der er nok lavet et specielt program til at køre

dem igennem. Så var der nogen, der bare ikke bestilte andet, end at køre frem og tilbage til Tølløse, og nogen der kørte fra Hovedbanegården og til Østervold, og sådan noget.

TB. Så i løbet af sådan et døgn blev der afleveret mange gange?

OE. Ja, det var noget vi kun lavede en enkelt gang eller to, ikke? Det skulle opmåles en gang for alle, ikke, så det var ikke sådan rutine. Hver nat resulterede i at man fik sådan en eller to store hulbåndsruller, som så skulle reduceres i København.

TB. Men jeg tænker på, at når I lavede lige præcis denne her kredsopmåling, var det så af flere omgang man kørte ind til stationen med resultater?

OE. Ja, ja. Lige så snart man havde tilpas stor mængde, så - det var noget med togplanen, og sådan noget. Vi aftalte det.

TB. Men du sad så inde i København og tog imod det?

OE. Ja, altså der var igen involveret nogen, der bare kørte fra Hovedbanegården og til Østervold, hvor jeg så sad.

TB. Og hvad gjorde du så, når du modtog det?

OE. Ja, så - der havde jeg selvfølgelig lavet et program til at indlæse det.

TB. Kørte man så hulstrimlerne ind i en maskine, som så læste det?

OE. Ja...

TB. Hvad var det for en maskine, man kørte det ind i?

OE. Øh - det var selvfølgelig GIER, ikke, men rent faktisk blev et af Regnecentralens overlevelsprojekter, det var RC2000, som var en hulbåndslæser - utrolig hurtig - og som de - den blev udviklet på specifikationer fra os, så det blev et af deres gode salgsprodukter - i gamle dage [?] var det sådan en, hvor båndet trillede igennem - men det var så en, hvor båndet simpelthen fløj igennem, lynhurtigt, og endte i en kæmpe kasse, ned i sådan en container ligesom dem kommunen henter. Og så var der altså nogen, der skulle stå og spole dem op igen.

[0:23:00]

TB. Fordi man gemte dem?

OE. Ja, ja. Det var faktisk en af de ting der, som Regnecentralen rent faktisk kunne tjene penge på at producere.

TB. Hvem kunne da bruge det også?

OE. Dengang var det meget udbredt - og den kunne klare hundrede gange så meget, som en almindelig hulbåndslæser kunne.

TB. Det var virkelig sådan en sand "spin-off"....

OE. Ja, det var det i høj grad.

KT. Hvordan vurderede du så instrumentet til sidst?

OE. [uhørligt] nogle totalt overlegne aflæsninger af kredsen - altså, det er ikke derfra fejlene kommer. Det er - jeg tør ikke sige, altså - det er sådan noget med størrelse på et par tusindedele buesekund man kunne bestemme kredsen, instillingen, med - og det var altså enormt, for det er et stort instrument, ikke - jeg tror ikke det er overgået siden.

KT. Og det var fordi der var en så dygtig teknisk afdeling på stedet?

OE. Det var selve princippet - at man kunne - dels at man kunne lave sådan nogle målinger, analysere profilerne -

TB. Af kredsen - ?

OE. Næ, af selve de enkelte målinger - der kan man jo altså nå en enorm nøjagtighed i forhold til, hvad man kunne med den gamle Watts-maskine [uhørligt] fotografisk. Og så det at man havde en regnemaskine, der kunne klare så store ligningssystemer, det havde man heller ikke haft før, så...

TB. Men det vil sige, så modtog du en spand derinde, kørte den igennem denne her lynhurtige læser, og den var forbundet, læseren, til GIER-maskinen, og så begyndte den at stå og regne på det?

OE. Ja, og det tog altså også sin tid - det er ikke som i dag, hvor du bare trykker på en knap lige når det er det sker, og så går der ikke et sekund. Den stod og tyggede på det.

TB. Larmede den?

OE. Nej, ikke andet end den havde sådan en lyd så man kunne høre - det var egentlig en meget praktisk ting, at man kunne høre hvad maskinen lavede, [uhørligt] skruet ned for den.

TB. I modsætning til i dag, hvor man aldrig rigtig ved hvad der foregår inde i computeren?

OE. Dengang at lave sådan en ["nakvaregel"?, uhørligt], det var noget man satte på om aftenen, og så kom man og hentede den om morgenen - og så stod den og regnede på den om natten og så - stjernemodeller tog jo også, af samme årsag, et døgn eller mere at køre igennem. Så på det tidspunkt der afleverede man sine opgaver om aftenen og så håbede man på at det kørte ordentligt og så kunne det være færdigt i løbet af næste dag - det er jo ikke som i dag, hvor sker - hvor man taler om at hvis man skal vinde to sekunder, så begynder man -

TB. Ja, at blive utålmodig -. Men efter du så kører strimlerne ind der, og det ligesom var gjort, så var der ikke mere at foretage sig?

OE. Jo, det skete jo i nogle tempo, først den grove reduktion, hvor man fik - jeg kan ikke huske detaljerne længere, men - man kørte den igennem og fik resultaterne af hver accordement [raccordement?]-måling, og sådan noget der, og dem gemte man så, og så næste

reduktion, det blev så at knytte det sammen i større ligningssystemer - det kørte i flere omgange, det er [ikke] sådan noget man bare kører alle disse metervis af papirer igennem og så kommer resultatet ud i den anden ende. Det skete sådan i flere tempi.

TB. Og det gjaldt både for en opmåling af selve kredsen, og for -

OE. Nej, det var lidt specielt, for det var en meget stor opgave, men den daglige, natlige reduktion, den kørte man så igennem på en gang. Det er sådan set det software som delvis er udviklet videre i La Palma, hvor man så kunne reducere de der ting, som Poul og Bodil også sad og lavede - mindste kvadraters udjævning i hånden. Det var også oplagt at få det programmeret, så det kunne køre automatisk. Og så samle det hele, der.

KT. Arbejdede I egentlig med personlige ligninger også for de enkelte observatører?

OE. Hmm, næ, det gjorde vi ikke, for på det tidspunkt hvor jeg kom ind, der var ikke noget med at kigge igennem noget okular, undtagen lige, når kikkerten skulle justeres. Men altså -

KT. Men du lavede også almanak?

OE. Ja...

KT. Ja - hvordan relaterede det arbejde sig til astrometriarbejdet, og hvad der foregik på Brorfelde?

OE. Det gjorde det sådan set ikke, for det var to forskellige opgaver. Men - dengang var det jo tidskrævende arbejde, ikke? Altså - det er så en anden historie, men almanakafdelingen var en stor afdeling. Før jeg kom til var det jo altså også noget med og sidde og regne i hånden efter store regneark - og det var så også derfor, at jeg kom ind i det. Det fik jeg det delvist programmeret til - men ikke mere end at vi ikke i første omgang regnede efemerider ud, dem fik vi og de blev hullet ind, og der var altså - der var to kontordamer, som sad ikke og lavede andet, end at hulle efemerider ind [uhørligt].

TB. Hullede hvad ind, siger du?

OE. Øh, efemerider, positioner, ind der, som vi så kunne bruge til at beregne solop- og nedgang [“og hvad der ellers”?, uhørligt] skal regnes på. Men det var faktisk en stor afdeling, så - som endte med at blive til en mand til sidst.

KT. Var det så dig der sad med det til sidst?

OE. Ja.

KT. Fantastisk. Du må have haft lidt et - et rygte for at være meget præcis?

[0:28:44]

OE. Ja - altså, ja, altså - sådan noget almanakarbejde, jeg tror det er det eneste sted, hvor man har regnet kontrollen i hånden, kontrolleret regnemaskinen gennem årevis, - øh, men ikke desto mindre skete der jo også fejl [griner]. De der kontordamer vi havde til at sidde og hulle de der efemerider ind - de fandt jo ud af det var temmelig kedeligt [uhørligt], de hullede dem

begge to ind, for at undgå fejl hullede de dem begge to ind, og så sammenlignede vi dem for at undgå hullefejl. Det var nødvendigt. Men det fandt de ud af det var jo egentlig unødvendigt - de kopierede hinanden -

TB. Nej!

KT. Åh nej!

[latter]

OE. - med det resultat, at på et år kom der altså nogle forfærdelige resultater ud - jo, det blev trykt.

TB. Hvordan fandt du så ud af at det var det, de havde gjort?

OE. Ja det - når der kommer sådan nogle fejl i almanakken, så var det ret alvorligt, og så prøve at gå tilbage til, hvor det egentlig stammede fra - for de efemerider, som jeg havde brugt - de var jo forkerte og det var de på begge båndene samtidig. Så var det ikke særligt svært, at finde ud af hvad der var sket.

TB. Nej, det er bare ligesom elever der skriver af fra hinanden.

OE. Ja, netop.

TB. Hvor sjovt.

OE. [uhørligt] egne efemerider [uhørligt] planetarieprogram.

KT. Ja-ja - men hvordan blev opgaverne fordelt, hvordan blev man den person, der stod for beregningerne, eller den person der stod for elektronikken?

OE. Elektronik det var jo - det er lidt specielt - hvordan vi fordelte opgaverne? Det ved jeg sådan set ikke. Det var sådan noget: "Kan du ikke tage dig af det?" Og så - at jeg kom ind i merediankredsen, det var fordi jeg havde valgt speciale der, eller valgt eller valgt, jeg fik tilbudt en stilling der - faktisk allerede i løbet af første år, efter - jeg var ikke engang færdig med første del, før jeg gik op og spurgte, om jeg ikke kunne læse astronomi? Jo, det kunne jeg godt - om jeg havde lyst til at arbejde med Brorfelde - jo, det havde jeg også. "Nå, men så bliver du amanuensis der."

TB. Sådan!

OE. Sådan, ja.

[latter]

OE. Det der med almanakken - ja det var - hvorfor kom jeg egentlig ind i det? Ja, det var fordi jeg rent faktisk KUNNE lave det der programmeringsarbejde, den der lavede det før, var måske ikke så meget orienteret for programmering. Reiz var jo ellers den, der så at sige havde ansvaret for det, men lige pludselig så rejste han jo altså.

KT. Hvor var det han rejste til?

OE. Det - han blev ansat ved ESO. Og - der er ingen grund til at rippe op i den historie, men faktisk tog han en kontordame med, som tog alt korrespondance der var med også. Og så sad jeg altså der med en almanak uden nogen referencer og korrespondance til hvem der - det var lidt at et hestearbejde det første år at få det hele til at fungere.

TB. Altså korrespondance - hvad ligger der i det?

OE. Hvem skriver de forskellige afsnit, hvem laver - almanakken er jo andet end lige netop astronomi, ikke, der er også en masse kontakter til dem, der ellers bidrog til det.

TB. Det tog han bare med sig det hele?

OE. Nej, det tog kontordamen med.

TB. Det var da meget upraktisk.

OE. Ja - altså, det er ikke noget at rippe op i - men hun fortalte mig det selv, for vi lavede noget arbejde sammen med, jeg tror det var noget med Politikens Dag til dag - så fortalte hun selvfølgelig at hun var blevet så sur over det, så hun havde fjernet al korrespondance.

TB. Altså, blevet sur over hvad?

OE. Ja, at - at Reiz havde flyttet og havde - havde trukket sig, kan vi sige, ikke?

TB. Okay. Nå, jeg troede at hun tog med *ham*?

OE. Nej, det gjorde hun ikke, altså, hun sagde godt nok op - men så havde vi så nogen, der havde arbejdet lidt sammen med hende - til at, jeg tror det var Politiken -

TB. Nå, så det var simpelthen en hævnaktion...

OE. Ja, det var det faktisk. Jeg var lige netop blevet færdig som studerende, og så sad man der med almanakken - der skal komme om seks måneder, og hvad så, altså? Og hun var rejst, og sådan noget der - det er sådan noget man kan gøre dengang, i dag ville man nok bryde mere eller mindre sammen - nå ja, men det skal jo gøres, og så ringede jeg rundt til alle dem, og hørte om de faktisk havde bidraget. Det gik endda, men - men -

TB. Der var lige nogle nye kompetencer, der skulle frem -

OE. Ja, man tænkte ikke så meget over det dengang -

KT. Det er meget godt. Men da du startede, hvordan så man så forholdet mellem astrometri og astrofysik?

OE. Jeg så det ikke som nogen konflikt - der var en astrometrisk afdeling på Brorfelde og en fotometrisk afdeling, og det var ikke nogen konflikt. Gyldenkerne var jo altså en mester for os alle sammen - han var en meget central person, den jeg altid kunne snakke med, de tog sig meget af os unge.

TB. Også på et menneskeligt plan?

OE. Et meget menneskeligt plan. Ja.

TB. Det skal vi lige vende tilbage til på et tidspunkt - det er nemlig også interessant. Men jeg skal høre - nu har du lige siddet og kigget i denne her - brochure, eller hvad vi skal kalde det [papirerne vedrørende meridiankredsen] - og der synes jeg at jeg hørte dig sige, at ja, vi kunne godt have brugt lidt mere - vejledning - mente du, at der godt kunne have fulgt nogle flere instruktioner med redskabet, eller instrumentet?

OE. Nej, altså, - jeg savnede egentlig sådan en manual fra Parson, noget af det er her, men det var ikke noget vi stod og savnede der - værkstedet, Bechmann, havde jo altså tegninger og kendte instrumentet ud og ind.

TB. Men der har måske været meget viden, der faktisk blev mundtligt overleveret?

OE. Ja, faktisk, mundtligt og også mindre notater og sådan noget - [uhørligt]

TB. Man kunne forestille sig, at hvis nu - hvis man forestillede sig at lige pludselig, hvis alle der arbejdede ude på Brorfelde forsvandt -

OE. Ja, så ville der være problemer, ikke?

TB. Fordi der hele tiden bare var noget, der sivede ind til de nye - og -

OE. Ja...men der var trods alt stadig Bechmann, som kunne de mekaniske ting, og Florentin der, og Knudsen, Torben Knudsen, der kunne lave de elektroniske ting, havde styr på det.

[0:36:16]

TB: De ville kunne opdrage de nye astronomer, hvis det var?

OE. Ja, og softwareafdelingen, det var jo - efter vi var kommet til La Palma - der var både briterne og danskerne godt inde i softwaren, netop fordi man arbejdede jo på skift derude - og kunne reparere problemer, både mekaniske og elektroniske og softwaremæssige i løbet af natten, eventuelt med lidt vejledning hjemmefra. Det var sådan, man kunne godt gå ind i andres programmer og ændre på det, hvis det var nødvendigt, og sådan noget.

TB. Man kunne godt forestille sig situationen i dag, hvis nu Brorfelde blev startet op i dag -

OE. Ja, så ville man organisere det på en anden måde - altså vi forsøgte også at lave - der findes også manualer til -

TB. I dag, ville man så ikke i virkeligheden ligesom forsøge at beskrive alting hele tiden i rapporter, og -

OE. Jo, og opdatere rapporter og sådan noget - så rigtigt var det altså ikke på det tidspunkt. Det var noget med at man lavede det når man fik tid til det, så dokumenterede man det, ikke?

Og - i det omfang det var nødvendigt. Der findes også manualer til [den?] dernede, som blev opdateret, sådan, ind imellem -

TB. Når der nu lige var tid til det? Og den måde blev aldrig ændret så længe du var der?

OE. Næ, men det fungerede også udmærket..

TB. Ja, ja! Det fremgår klart nok.

OE. Men sådan en egentlig, samlet beskrivelse, en eller anden tyk bog med manualer i tre bind - det har sådan aldrig rigtig været der. Der har været nogle manualer, så er der blevet skiftet nogle sider ud, og sådan, og skrevet noter på kryds og tværs, - det fungerede egentlig godt nok.

TB. Selve flytningen af meridiankredsen til La Palma -

OE. Ja, det var på det tidspunkt hvor jeg var lidt ude af det, ikke?

TB. Hvad lavede du der?

OE. Der var jeg i København og lavede galaktisk dynamik, for at det ikke skulle være løgn.

[latter]

[0:38:22]

TB. Så årsagen til at man valgte at flytte kikkerten derned, kender du noget til den?

OE. Det var - en oplagt ting at gøre. Og - nej, jeg var ikke sådan involveret i det - det var oplagt fordi - jeg tror en af årsagerne var, at det var en billet til La Palma. Til at komme ind på det sted -

TB. Ind i det samarbejde - og -

OE. Det var oplagt. Der havde været et samarbejde mellem briterne og Brorfelde og det var så helt oplagt at tage spanierne med ind, alene af den grund at de havde en identisk kikkert, som heller ikke fungerede, men som kunne - var en tro kopi - alt det der mekaniske og det softwaremæssige det blev kopieret til - i dag er den en tro kopi af den meridiankreds, der stod på La Palma. Også i sådan en grad, at man kunne låne mikrometrene af hinanden, man kunne låne -

KT. Altså, den der var i forbindelse med Greenwich Observatoriet?

OE. Nej, den stod i San Fernando og var flyttet til Argentina.

TB. Hvilken kikkert var så identisk til Brorfeldekredsen?

OE. Det var den der spanske, der først stod i San Fernando i Spanien, og så blev flyttet til Argentina.

TB. Okay. Men som stod på La Palma også?

OE. Nej, den stod - først stod den i San Fernando i Spanien - og så blev den flyttet til Argentina, så var der en på den nordlige og så en på den sydlige halvkugle. Men de var så identiske, så man kunne låne ting af hinanden.

KT. Ja, men hvor *kom* den fra? Den var også en Grubb Parsons?

OE. Ja, formodentlig samme årgang som Brorfeldes, men jeg har aldrig rigtig været -

KT. Men var det noget med at - at - den kikkert først blev flyttet til Brorfelde, og så tilbage til England?

OE. Nej, det er en anden historie - ja, hvorfor blev den egentlig flyttet - Greenwichmeridiankredsen, den står - jeg ved ikke, om den er flyttet tilbage til England? Den blev efterladt - da jeg rejste, stod den der faktisk - der var lidt problemer med at få Englænderne til at hente den tilbage igen.

TB. Hvor stod den?

OE. Den blev flyttet til Brorfelde, fordi de ville lege lidt med den, og prøve at have den som testinstrument og bygge på den der - det blev så aldrig rigtig til noget, så den strandede faktisk der. Den gamle Greenwichmeridiankreds.

KT. Det er lidt synd, at den blev sendt tilbage - når man ser det fra en museumssynsvinkel.

OE. *Er* den sendt tilbage?

KT. Det har vi fået at vide - at den er.

OE. Men briterne var heller ikke særlig begejstrede for at hente den, hvem der skulle betale for det, og alt sådan noget -

KT. Hvis den lå i en kasse et eller andet sted, det ville jo være dejligt. Det må vi lige undersøge.

TB. Ja.

OE. Jeg tror nu også de var interesserede i at - ja, men det var trods alt en tradition for dem, med Greenwichmeridiankredsen. Egentlig ville de vist gerne have den tilbage, men hvem der egentlig skulle hente den, og hvem - og betale for transport og sådan noget der - det blev vist aldrig rigtig løst i den tid jeg var der. Jeg tror, Leif Helmer har vidst arbejdet videre med det.

TB. Hvad år holdt du op på Brorfelde?

OE. Ja, det gjorde jeg først da - vi holdt alle sammen op, og Danmark trak sig helt ud af det der projekt. Hvad år var det, jeg gik på pension? Tre-fire-fem år siden måske? Der var så projektet nedlagt og Spanierne havde overtaget kikkerten.

TB. Havde du noget at gøre med Hipparcos-satellitten?

OE. Nej. Ikke rigtigt. Jeg havde selvfølgelig - Claus Fabricius, som var en af dem, der også - vi var tre danske astronomer, Leif Helmer, Fabricius og jeg, arbejdede på meridiankredsprojektet - hvor Claus Fabricius var utrolig dygtig, faktisk, til alt det der med astrometri. Han levede på en serie af mærkelige ansættelser og - og til sidst blev han så engageret til Hipparcos og til det der hedder -

KT. og TB. GAIA -

OE. Ja, GAIA.

KT. Men hvorfor - trak man sig ud af meridiankredsen?

OE. Vi havde jo nået pensionsalderen - og dels var der altså kommet Hipparcos og udsigt til GAIA. Men spanierne kører den vist stadigvæk videre...

KT. Tror du de bliver ved med det? Hvad skal der ske med den? Det tænker vi jo også på...

OE. De er jo i gang med - det sidste det var en regulær scanning af himmelen, hvor den i og for sig bare står stille. Og så kører himmelen forbi, mens den scanner den. Driftscanningmetoden. Og det er et projekt, der godt kan tage lang tid.

KT. Det er rigtigt.

OE. Og jeg ved ikke hvad de vil bruge den til, når de har lavet den scanning - man kan altid scanne himmelen engang til. Men når man har med satellitter at gøre, er det altså væsentligt mere nøjagtigt. Og hvor interessant det er at blive ved med det - det - spanierne, de har et projekt der kører, ikke, og det giver nogle resultater og det er det, der skal bruges. Om de så er værdifulde, det - det er måske ikke så helt afgørende endda, men altså -

TB. Nu snakkede du før lidt om Kjeld Gyldenkerne. Det kunne være spændende for os også at høre, hvordan det egentlig var at opholde sig på Brorfelde?

OE. Det var rart, det var rart. Det var sådan sted, hvor alle sad omkring bordet - både fra værkstedet, elektronikfolk, og astronomer og tekniske assistenter og sådan noget. Det hele var inden for huset. Det var ikke sådan noget med elektronikværkstedet arbejdede mere eller mindre selv på nogle kontrakter for at lave det der, eller et centralværksted, hvor man skal lægge billet ind - Bechmann var jo f.eks. som værkstedsleder en ganske speciel person, ikke? Man kom og sagde, man gerne ville lave det der - "Nej! Du må være vanvittig, sådan noget kan ikke lade sig gøre!" Og det vidste man godt - så skulle man bare vente 14 dage - "Nu har jeg tænkt over det. Det du lavede var ubrugeligt - men man kan gøre sådan og sådan..." Han var en lidt speciel person, men alene det at man kunne - han sad, han var godt nok ikke med til frokosterne, men alle værkstedsfolkene var der i øvrigt, så man kunne tale om tingene - "det kniber lidt med det der, hvordan opjusterer man det der" - og så gav de en hånd med. Og på La Palma kom de jo også ned, og vi boede i samme hus i 24 timer, ikke, så man havde meget nær kontakt med det mekaniske værksted og - og med elektronikken og folk - de var der, og sådan noget.

TB. Det at det fungerede på den måde - havde det en positiv indflydelse på de videnskabelige resultater?

OE. Ja, det mener jeg bestemt det har - det der med - der skete jo det, så blev vi indlemmet i Bohrs Institut og centralt værksted og det hele blev hierarkisk opbygget og bestyrelser og hovedbestyrelser og afdelingsledere og Gud må vide hvad ikke, - det fungerede ganske godt, at man kunne sidde og snakke om problemerne omkring et bord.

TB. Og det havde også indflydelse på kvaliteten af det arbejde man så lavede?

OE. Ja, det tror jeg bestemt det har. Det betyder meget man kan sidde i en gruppe og snakke om tingene, og det ikke skal op på bestyrelsesplan og der skal søges om alle mulige værkstedstider og en time [uhørligt] elektronikingeniør her og de skal puttes ind. Det betyder meget - "kan du lige se på det der", og sådan noget...

KT. Hvad koster hvad, i hvor mange timer, og så videre...

TB. Så man har bl.a. *sparet* tid?

OE. Ja, helt bestemt.

KT. Og det er vel også derfor at man har kunnet udvikle et så fremragende instrument, fordi der har været så stor kontakt imellem dem der byggede, og dem der -

OE. I dag er der ved at udskille sig to typer astronomer, dem der udvikler og dem der bruger. I dag er det kun, det kan næsten sammenlignes med computerspil - du observerer på, er det et stort instrument får du ikke lov - du får lov måske at sidde og kigge over skulderen, men du får ikke lov at styre [uhørligt] eller VLT'en - det er der nok nogen, der skal gøre. Det kan godt være du får lov til, men du får ikke lov at fumle med den, og slet ikke og ændre på konstruktionen. Og så får du resultaterne, der er færdigudviklet programmet, og kan gøre de ting, og det er som at sidde ved et computerspil - de programmer de kan gøre det de kan gøre og det kan du så bruge. Det var en anden tid, hvor vi selv udviklede instrumenterne og hvor vi selv lavede softwaren, skræddersyet til lige netop de ting. Og hvis man ville lave noget andet, så ændrede man på programmet. I dag har man en staff omkring de store instrumenter, der er fuldtidsansatte til at drive det instrument, udvikle det instrument, og så brugerne der kommer - i bedste fald får de en rejse, og får lov og sidde og kigge på - og så får nogle resultater med hjem og kan bruge dem på nogle færdigudviklede programmer. Det er ligesom der er ved at komme -

[0:48:50]

TB. Så det har også en betydning af have den der "hands-on" – det at man selv –

OE. Ja...

TB. Men hvad betyder det bl.a. at man har det?

OE. I dag ville det nok være uoverkommeligt at udvikle – at have sådan et instrument, der – [uhørligt] instrument, det er ikke noget man bygger i Brorfelde og med en medarbejderstab på en to-tre stykker. Men dengang gjorde man det jo altså - det kunne vi lave instrumenter, få gode ideer, vi kunne afprøve dem – [uhørligt] nyskabelser og sådan noget. Men i dag er det jo – store organisationer og hvis man skal bygge et eller andet i instrument til [?] så er det noget

der skal forhandles og går formodentlig til en kontrakt til et eller andet elektronikfirma, der udvikler og bygger de der ting. Hvis man er heldig kan man gå op på instituttet og få en kontrakt på at bygge sådan et instrument der, i konkurrence med andre – der er ikke det der med – man kan sidde tre mennesker og bestemme, hvordan den udvikling skal være, hvad vi skal lave, og sådan noget der.

KT. Var der forskel på organiseringen i Brorfelde og Østervold? Altså, var det et produkt af tiden, eller var det noget specielt for Brorfelde?

OE. Mmh – jeg synes det var noget specielt for Brorfelde. København, det var sådan mere – der var god teor-, der var lidt af det samme inden for teori i stjerneudviklingen [?] og sådan nogen ting der – og undervisning og sådan noget, men Brorfelde det – det var der, hvor instrumentudvikling og observation blev foretaget.

TB. Så det var lidt som om at Brorfelde, der havde vi praksis, og inde på Østervold havde vi teori...?

OE. Ja...

TB. – og undervisning –

OE. Og undervisning, ja...

TB. Hvordan var forholdet mellem dem, der havde mest at gøre med Brorfelde, og dem der var inde på Østervold – hvordan så man på hinanden?

OE. I starten var det jo sådan set godt nok – så kom der jo altså en periode, hvor vi skulle slås sammen –

TB. I halvfemserne, ikke?

OE. Øhh, ja, det var det vel egentlig...og der var forholdet lidt spændt – ikke meget spændt, altså, vi kom godt ud af det med hinanden, men altså – det var også dengang, hvor der var institut og man valgte at sige – hvor man havde jeg nær sagt selvstyrende og sådan noget, ikke, der kunne man altså godt se, at der var spændinger mellem København og Brorfelde. Københavnerafdelingen ville gerne slås sammen med [uhørligt] Bohrs Institut [?], men det ville Brorfelde ikke – der var trusler om at nedlægge Brorfelde.

TB. Aha, aha.

OE. Men det var sådan lidt spændt. Jeg sad sådan lidt lige [“i midten”], uhørligt], men –

KT. Din sjæl var i Brorfelde?

[latter]

OE. Det var i hvert fald ikke meget galt.

TB. Du var begge steder, i hvert fald.

OE. Ja, netop.

TB. Jeg tror det var Hans Jørn Fogh [Olsen], som fortalte at der var nogen inde på Østervold, der kaldte Brorfelde-folkene for “indianerne” – har du hørt det?

OE. Nej, jeg har ikke hørt det udtryk, i hvert fald – men –

TB. Kunne du fortælle lidt mere om Kjeld Gyldenkerne og hvilken betydning han havde for stedet - ?

OE. Han var – man skal næsten have kendt ham –

KT. Det siger alle!

[latter]

OE. Jeg ved ikke hvorfor han var sådan – [“beskyttet”?, uhørligt] – du kunne altid gå til ham, han var en rar, ældre herre – han har nok ikke været så gammel, men han virkede sådan som Nestor [?] der, og – han havde gode – det er sgu svært at sige, hvorfor man egentlig faldt for ham, altså. – Du kunne være sikker på han faldt aldrig nogen i ryggen, han forsøgte altid at udjævne konflikter, og tale folk til – og man kunne gå med ham til hvad som helst, altid.

TB. “Gå med ham til hvad som helst –”?

OE. Ja, gå til ham med hvad som helst.

TB. Var han også en klog mand at høre på, eller hvad?

OE. Ja, det – det er vel et lidt spidsfindigt spørgsmål, ikke?

[latter]

TB. Ja, det er det måske –

OE. Øh – han var – han var ikke sådan den konsekvente mand, “Sådan skal det være!”, vel, “Sådan mener jeg”, og sådan noget der, - han ledte nærmest en hen på det rette spor, hvad man gerne ville, og sådan noget der og – og hvad der måske var klogt, og sådan noget der. Han var ikke en, der slog igennem, “Sådan skal det være, og sådan synes jeg, og sådan skal du gøre”. Men alligevel havde han stor betydning, han var en central person, som –

TB. Så han mere sådan lempede –

OE. Ja.

TB. – i den rigtige retning.

OE. Ja.

TB. Det lyder som en god lederegenskab at have.

OE. Ja, det var snarere en menneskelig egenskab vil jeg tro...

[0:53:55]

OE. Ja, men han var sådan set heller ikke leder – han blev meget mod sin vilje valgt som afløser for Reiz – og der inddrog han alle, så det var klart ikke hans job at være institutbestyrer eller administration – om vi ikke kunne tage os af det – han var jo nærmest som kransekagefigur [uhørligt] lagde det ud. Altså, han var ikke sådan en konsekvent ledertype overhovedet, han var den der fik det til at glide.

TB. Vi har hørt nogen, der har fortalt, at når f.eks. alle spiste sammen, så havde det nok noget at gøre med ham, bl.a. –

OE. Ja, det kan godt være, ja.

TB. Så har vi også en afdeling af spørgsmål, som handler om sådan nogle ting, som f.eks. hvordan forskningen på Brorfelde egentlig blev finansieret, hvor kom pengene fra?

OE. Det – for en stor del var det jo altså Carlsberg, der – både til selve kredsen, men så også støttede den – de der, vi fik ny kreds, der var dyr – og biinstrumenter, mikrometre og – hele vejen igennem finansierede de faktisk udviklingen, Carlsbergfondet.

TB. Og så kom der også penge, offentlige midler formodentlig –

OE. Jo, altså driften kom fra – hvor vi fik en særbevilling på Fakultetet. Fordi de andre institutter og centralinstituttet ikke ville finansiere det – de fortrød bitterligt, for –

KT. De ville ikke finansiere det?

OE. Nej, det er sådan en lidt morsom historie, som vi nok ikke skal gå ind –

TB. Lad os endelig høre den!

OE. Nej, nej – vi skal nok ikke referere – det var dengang der var centralinstitut med fire, to fysiske laboratorier, Bohrs Institut og os, ikke, og de ville i hvert fald ikke være med til driften af Brorfelde. Der måtte vi søge en særbevilling til, på fakultetet, til – det gjorde vi så også, og det fik vi også, altså en stor driftsbevilling oven i hatten, og efterhånden som der blev skåret ned på de andres, så – så blev Brorfelde stadig –

KT. Så kunne de kigge over på den der særbevilling –

[latter]

OE. Ja, netop! Det blev den evige strid, om at vi havde det der Brorfelde, ja, men det blev ude for centralinstituttets budgetter.

TB. Der skød de sig selv i foden, så?

OE. Ja, der skød de sig selv i foden.

[0:56:23]

KT. Hvor længe varede det?

OE. Det varede vist – det varede længe, lige fra, til vi flyttede til La Palma. [uhørligt] med til de der centralinstitutmøder – det var altså ikke altid lige morsomt, for astronomer var overhovedet ikke spor populære.

TB. Men man kan vel sige, i hvert fald, at det astrometriske arbejde – at det fik god støtte?

OE. Ja, det gjorde det faktisk.

TB. Hvorfor tror du det gjorde det?

OE. Som sagt tror jeg Carlsbergfondet spillede en væsentlig rolle, til at udvikle instrumenter og sådan noget der, -

TB. Men hvorfor valgte de at gøre det?

OE. Hvorfor Carlsbergfonden gjorde det? Det ved jeg sorme ikke. De havde – faktisk var det Reiz, han var meget, man kan sige meget om Reiz, men han var en utrolig god organisator, han fik jo rejst observatoriet fra ingenting, fik alle os ansat, og fik bygget Brorfelde, og sådan noget. Han var utrolig god til at skaffe sig indflydelse og penge. Jeg er faktisk en meget stor beundrer, han har gjort meget for dansk astronomi, i hvert fald på det organisatoriske plan, faktisk er han kraftigt undervurderet. Han var godt nok en professortype af den meget gamle skuffe – men han fik faktisk dannet observatoriet, det er en stor del hans, måske i samarbejde med Strömngren, kom godt ud af det med –

TB. Altså Brorfelde?

OE. Ja, Brorfelde som helhed, og meridiankredsen og Schmidten blev meget finansieret af Carlsbergfonden. Han havde fået foden indenfor der, og – fik overbevist, han havde også omgang med ministeriet, jeg kan ikke huske hvem det var der var – kulturminister, hed det vist dengang.

TB. Men kunne den her velvillighed, ud over Reiz' store evner som fundraiser – tror du så også der var noget politisk?

OE. Jo, altså Danmark var jo på det tidspunkt – der var en stor interesse for, at Danmark skulle være med i moderne forskning – rent faktisk var vi jo altså stort set ikke-eksisterende.

TB. På det internationale kort?

OE. Ja...

TB. Så det ville man simpelthen have?

OE. Jeg tror man ville det der, det var meget bevidst at man ville have, inden for de tekniske videnskaber ville have Danmark med på verdenskortet. Og det lykkedes faktisk.

TB. Ja, det gjorde det jo.

OE. Den periode, jeg tror aldrig dansk astronomi, bortset fra Rømers [uhørligt].

KT. [griner]

OE. Jeg tror aldrig vi har stået så stærkt siden, og kommer heller ikke til det mere.

KT. Som i Brorfelde, sådan en opblomstringstid, 50erne, 60erne?

OE. Ja, jeg vil hævde at vi var det mest præcise astrometriske instrument, og – Strömgren og fotometri var vi også helt på toppen i, og stjernemodeller var også godt med, så internationalt tror jeg vi var i første division på det tidspunkt. Og det er selvfølgelig svært at opretholde i dag, hvor –

TB. Ja, nu forsvinder astronomerne jo også ud i verden, kan man sige –

OE. Ja, og de er koncentreret omkring store organisationer.

TB. Det er noget af det der gør Brorfelde så interessant – at kigge på, at man fornemmer at der var mange ting, der gjorde det ret særligt.

OE. Det var det også, det var et sted hvor man kunne udvikle den slags ting der, og fik rimelige bevillinger til at gøre det.

TB. Tror du der var – internationale politiske ting som gjorde, at – som påvirkede beslutningen om at støtte det i Danmark, eller var der noget sådan internationalt i luften, eller, hvad?

OE. Så meget har jeg heller ikke være inde – jeg kunne godt fornemme at det vigtigt at komme med i ESO, det var vigtigt at komme ned på La Palma for at – Danmark var repræsenteret i store forskningsinstitutioner, også ESA og sådan noget, jeg tror der var noget politisk i at Danmark skulle være med i de der projekter. Vi var lidt heldige, La Palma var jo i grunden et britisk projekt og det var på den gang, hvor spanierne og briterne ikke var på helt god fod, det var faktisk [uhørligt], så løsningen var at gøre det til et internationalt observatorium.

KT. Altså sætte danskerne ind i mellem?

OE. Netop – svenskerne og hollænderne kom så også med, så var vi pludselig internationale og så var det ikke bare briterne der havde erobret en bjergtop i Spanien.

TB. Jeg kommer også lidt til at tænke på at – jeg synes – med det, ganske vist ikke så fantastisk meget, men det lidt jeg ved om astronomi og – eller astronomer og astrofysikere – at – de er jo altså altid voldsomt interesserede i internationalt samarbejde – på tværs af landegrænser og –

OE. Ja, det tror jeg de er.

TB. Ligger der noget specielt der?

OE. Jeg tror det er en tradition i astronomien – vi har gjort det hele vejen igennem, ikke? Det er vel den videnskab hvor der er mest tradition for internationalt samarbejde.

TB. Hvorfor mon egentlig det?

OE. Det er svært at sige, ikke? Altså – det er vel for det første – jeg ved det faktisk ikke...jeg kender ikke nok til andre, man kunne sammenligne med medicin og - - [uhørligt] været koncentreret omkring. Der har været større udveksling af astronomer – også bl.a. fordi man rejste – skulle lave observationer andre steder.

TB. Nå ja, det kunne jo være en årsag.

KT. Man rejser efter instrumenterne.

OE. Det var jo også noget med militær betydning – hvor - - det er jo længdegraden og navigation – det var jo militære hemmeligheder, så – på den måde har de jo egentlig ikke være internationale, altså. Jeg ved det faktisk ikke, hvorfor det er...

KT. Skal vi til at runde af?

TB. Ja – det skal vi, det skal vi. Men inden vi gør det, så ville jeg godt lige spørge: Vi har sådan et spørgsmål, som er lidt – på en måde vagt, men altså, måske også kunne være lidt interessant at høre hvad du kunne sige der – hvis man sådan ligesom ser på astrometriens arbejde i Danmark i et videre perspektiv – hvad ser du så som målet for det, hvad har det gjort, eller – hvad så du selv, da du arbejdede med dem, som det der mål ude i horisonten som var interessant at arbejde efter?

[1:03:59]

OE. [uhørligt] af astrometrien, de støtter ikke engang hverken, GAIA-projektet, eller noget som helst andet – det blev et fyord på observatoriet med astrometri skulle bare [?] afvikles – okay, det er så også hvad det er – man kan ikke være inden for alle grene. Så fremtiden er ikke stor for astrometri i Danmark. Altså – dengang, der var det, jeg ved ikke hvorfor, men Danmark stod, var, også historisk set med Tycho Brahe og Rømer, en del af astrometri og havde tradition for det og sådan noget, som vi byggede videre på – og så, og faktum er at der var en meridiankreds i Brorfelde, som – som fungerede, og hvor vi kunne yde et godt bidrag. Brorfelde betød meget, vi fik meridiankredsen som kunne lave det, vi havde fotometriske teleskoper og – Schmidten – det var ligesom arbejdet koncentreret sig om de instrumenter, der var her. Og så kom stjerneudvikling til som – som også et – men ellers var der jo stort set frit slag, hvis man ikke ville lave det ene, så lavede man noget andet. I dag har jeg indtryk af, at man mere eller mindre bliver sat til det, man skal lave.

TB. Lige en lille praktisk detalje: Var du også på Brorfelde med til at foretage observationer?

OE. Ja.

TB. Ligesom du var med i vagtskiftet?

OE. Ja, altså det var mest, det var selvfølgelig mest Poul og Bodil der lavede mange af de der – Torben Knudsen og Kalle, Karl Augustesen, men altså – jeg var da også med på vagtholdet, måske ikke med fuld –

KT. Fuld vægt.

TB. Arbejdede du nogensinde sammen med Erik Høg på Brorfelde?

OE. Der var ikke nogen, der arbejdede sammen med Høg [griner] – nej, nej – det har jeg ikke sagt.

[latter]

OE. Men nej, det gjorde jeg sådan set ikke.

TB. Men I var der fysisk til stede samtidig, nogen gange?

OE. Nogen gange, ja. Nej – Høg var, i den tid hvor Laustsen var der, var Høg i Hamborg – og [“der var vi så”?, uhørligt] ned og besøge ham, så – kom – du – du kan ikke undgå at vide, at Hans Jørn og Høg – ikke var specielt gode venner...?

TB. Nej, den har vi godt fanget.

OE. Uheldigvis sad jeg i bestyrelsen dengang og skulle tage – æh, det var noget forfærdeligt noget – det er en forfærdelig historie. Og så – ja, i København, vi har siddet dør om dør, men altså – vi har egentlig ikke haft særlig meget tilfælles. Altså, vi har snakket sammen, selvfølgelig, men – vi har prøvet at holde lidt afstand.

KT. Og så også lige et helt pragmatisk spørgsmål – for det er en del af – hvad vi prøver at gøre, det er at finde ud af, om der ligger nogle ting, eller dokumenter, eller – genstande af forskellig art. Har du overhovedet noget kendskab – til nogen ting, som kunne gå tabt? Eller materialer?

OE. Du burde have talt med Helmer [?], han var også en af dem der – nu har vi lige ryddet vores kontorer derinde – og der har selvfølgelig ligget mange journaler og mange rapporter...

TB. Du har vel ikke tilfældigvis en spand med hulstrimler stående?

OE. Nej – desværre ikke. Det er nu ikke så længe siden jeg har haft det, vil jeg lige sige –

TB. Ne-nej, det kunne altså bare være –

KT. Vi skal have en spand med hulstrimler!

OE. Vi havde skam gemt nogle stykker – de er festlige til nytårsaften, at pynte op med –

[latter]

TB. Gjorde I det?!

OE. Ja-ja...

TB. Ja-ja! I stedet for serpentiner?

OE. Ja-ja, men nu er der vist ikke flere – det er ikke så forfærdelig længe siden –

TB. Kunne man også blæse dem ud?

OE. Øh, nej, men vi har da – ikke ment [?] huller var interessante – der blev stanset ud, der.

KT. Fantastisk.

TB. Nå, men så til allersidst er der jo kun at spørge: Er der et eller andet, som du vil tilføje, eller noget som du synes, det er mærkeligt vi ikke har spurgt om eller et eller andet, som du lige vil have med?

OE. Nej – altså, jeg vil egentlig godt fremhæve Laustsen – han var der ikke så mange år, men – i virkeligheden var det pionerarbejde ud over det sædvanlige. Efter min bedste overbevisning var det et lille stykke processtyring, før der var nogen der overhovedet kendte det ord, endsige tænkte på det. Og delvist få den automatiseret og sådan noget – det – i det hele taget at få den op at stå, fra ingenting.

TB. Ja, men jeg håber jeg skal over at snakke med ham – jeg skal faktisk ringe til ham i dag, tror jeg, og følge op brevet.

KT. Ja – men det er jo egentlig imponerende – vi så ude på Brorfelde, så vi en lille film, som Danmarks Radio lavede, hvor bl.a. både Gyldenkerne og Svend Laustsen var med. Og det er jo egentlig utroligt at – at de blev promoveret på den måde. At der blev lavet en halv times program, som blev sendt på TV.

OE. Ja altså – jeg tror hverken Laustsen eller Gyldenkerne var særligt –

KT. Udadrettede - ?

OE. I hvert fald ikke higede efter [uhørligt] –

TB. Næ, men hvis det har været sådan et “Big Science”- projekt, næste, på den tid i hvert fald, så –

OE. Ja, men sådan var verden ikke dengang – det kan godt være det var et projekt der, så viste man det, men det var ikke sådan – i dag der slår [?] man jo Big Science hvis man har opdaget en ny ring, eller en ny planet – så skal det jo, hvis man er amerikaner, så skal det jo slås op som Big Science, og nu er der sket noget. Men sådan var verden ikke dengang – så man arbejdede der, og hvis der var nogen der var interesserede i at skrive, eller, så bidrog man, men det var ikke noget man higede efter, eller søgte, det var – eller sendte pressemeddelelser, eller hvad man laver nu til dags, for at promovere sig.

TB. Man var ikke i gang med “branding” - ?

OE. Nej – det –

TB. [griner] Det var før brandingens tid. – Ja. Er det det? Ja, men så – fremragende, så skal jeg bare lige gøre det rigtigt –

KT. [til TB] Du skal også passe på du ikke laver for mange hulstrimler til dig selv. Information overload –

TB. Ja, ja.

OE. Jeg tror ikke der er flere tilbage.

KT. Ja, men hvis vi vil prøve at finde nogen, altså –

[optagelse slut]